

SweMaMi - 2

Tack för ditt deltagande i SweMaMi studien!

Att vara gravid och vänta barn kan vara en omtumlande tid och mycket kan hända. Vi hoppas att du och det barn du väntar mår bra.

Det är nu dags för den andra enkäten och provtagningen.

1) Uppgifter om dig

(Uppge korrekt bostadsadress (inkl. om c/o om du är inneboende))

* För- och efternamn

* Gatuadress

* Postnummer + Ort

* E-post

* Telefonnummer

* Personnummer (12 siffror:
ååååmmddxxxx)

2) Innan du kommer till enkät 2 vill vi be dig att svara på följande:

	Ja	Nej
Har du fyllt i enkät 1?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du tagit proverna enligt instruktionerna och postat till SweMaMi studien?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du redan fött ditt barn?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har någonting gått fel under graviditeten? Vi skulle vara tacksamma om du kan berätta vad som har hänt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3) Kommentrar

0/4000

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du redan fött ditt barn?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

Om du redan har fött ditt barn

ber vi dig att stänga denna enkät nu och gå in på **enkät 3** på www.swemami.se

Allmänna hälsofrågor under denna graviditet

5) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Varken bra eller dåligt
- Ganska dåligt
- Mycket dåligt

6) Har du hittills tagit antibiotika vid något tillfälle under denna graviditet?

- Ja
 - Nej
-

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du hittills tagit antibiotika vid något tillfälle under denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

7) I vilken/vilka graviditetsveckor tog du antibiotika?

0/255

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du hittills tagit antibiotika vid något tillfälle under denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

8) Av vilka orsaker har du tagit antibiotika under denna graviditet? Flera svar är möjliga

- Luftvägsinfektion (lunginflammation, bihåleinflammation)
- Halsfluss
- Öroninflammation
- Urinvägsinfektion
- Mjukdelsinfektion (hud, muskler, sårinfektioner)
- Tarminfektion (bakterier, t.ex. salmonella eller campylobakter, parasiter eller turistdiarré)
- Bukinfektion (t.ex. blindtarmsinflammation, gallblåsinfektion, tarmfickinfektion/divertikulit)
- Gynekologisk infektion (t. ex klamydia, gonorré, bakteriell vaginos)
- Annat

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Av vilka orsaker har du tagit antibiotika under denna graviditet? Flera svar är möjliga" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Annat"

9) Av vilka andra orsaker har du tagit antibiotika hittills under denna graviditet?

0/255

10) Har du varit hos tandläkare/tandhygienist under denna graviditet?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du varit hos tandläkare/tandhygienist under denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

11) Av vilken anledning har du varit hos tandläkare/tandhygienist?

0/255

12) Har du hittills under denna graviditet haft eller har några komplikationer/medicinska problem?

- Ja
 Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du hittills under denna graviditet haft eller har några komplikationer/medicinska problem?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

13) Vilken/vilka graviditetsrelaterade komplikationer har du/har du haft?

	Ja	Nej	Vet inte
Graviditetsdiabetes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Överproduktion av sköldkörtelhormon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Underproduktion av sköldkörtelhormon (behandlas med t.ex. Levaxin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Högt blodtryck (som du inte hade innan du blev gravid)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hyperemesis gravidarum (allvarligt graviditetsillamående)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaginal blödning/hotande missfall	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Halsbränna/dyspepsibesvär	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Foglossning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Annat" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

14) Vilken annan graviditetsrelaterad komplikation har du haft?

0/255

15) Tar du regelbundet några av dessa läkemedel nu (under graviditeten)? (Flera svar är möjliga)

- Nej, jag tar inga av dessa
- Receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex Alvedon, Ipren)
- Opioider, starkare smärtlindrande läkemedel (t.ex morfin eller Oxynorm)
- Allergitabletter (t.ex antihistaminer som Aeries, Loratidin)
- Astmaläkemedel (t.ex inhalationer som Bricanyl, Pulmicort, Ventoline)
- Antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram, Sertralin)
- Lugnande och ångestdämpande läkemedel (t.ex Sobril, Stesolid)
- Sömnmedel (t.ex Imovane, Propavan)
- Sköldkörtelhormon (t.ex Levaxin)
- Blodtryckssänkande läkemedel (t.ex Enalapril, Furix, Lasix, Spironolakton, Amlodipin, Felodipin, Atacand, Losartan, Seloken, Metroprolol)
- Magsyrehämmande läkemedel (t.ex Omeprazol eller liknande)
- Annat

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Tar du regelbundet några av dessa läkemedel nu (under graviditeten)? (Flera svar är möjliga)" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Annat"

16) Vilka andra mediciner tar du regelbundet sedan graviditetsstarten?

0/255

17) Under de senaste 24 timmarna, hur länge har du varit illamående?

- Inte alls
- 1 timme eller mindre
- 2-3 timmar
- 4-6 timmar
- Mer än 6 timmar

18) Under de senaste 24 timmarna, har du kräkt?

- 7 gånger eller flera
- 5-6 gånger
- 3-4 gånger
- 1-2 gånger
- Jag har inte kräkt

19) Under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har du haft kväljningar utan att kräkas?

- Inte alls
- 1-2 gånger
- 3-4 gånger
- 5-6 gånger
- 7 gånger eller fler

20) Vilken graviditetsvecka är du i idag?

0/255

21) * När är ditt beräknade förlossningsdatum ?

0/255

22) Hur mycket väger du idag (kg)?

0/255

23) Väntar du mer än ett barn (tvillingar, trillingar etc .) ?

- Ja
- Nej
- Vet inte

24) Kommentar

0/255

25) Röker/snusar du nu?

- Ja, ibland
- Ja, varje dag
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Röker/snusar du nu?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja, varje dag"
- "Ja, ibland"

26) Hur många cigaretter röker du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- >10

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Röker/snusar du nu?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja, varje dag"
- "Ja, ibland"

27) Hur många snus tar du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- >10

28) Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck sedan graviditetesstarten?

- Aldrig
- 1 gång i månaden eller färre gånger
- 2-4 gånger i månaden
- 2-3 gånger i veckan
- 4 gånger/vecka eller mer

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck sedan graviditetesstarten?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "4 gånger/vecka eller mer"
- "2-3 gånger i veckan"
- "2-4 gånger i månaden"
- "1 gång i månaden eller färre gånger"

29) Hur många glas alkoholhaltig dryck konsumerar du på en typisk dag om du dricker under denna graviditet?

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-9
- 10 eller mer

Mat och kosttillskott

31) Äter du järntillskott?

- Ja
- Nej

32) Äter du andra vitamin-, mineral eller kosttillskott?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Äter du andra vitamin-, mineral eller kosttillskott?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

33) Vilka vitamin-, mineral- eller kosttillskott äter du?

0/4000

34) Har du de senaste dagarna ätit produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande?

- Nej
- Ja

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du de senaste dagarna ätit produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

35) Vad har du ätit (produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande)?

0/255

36) Är du vegetarian?

- Ja
- Ja, men inte under graviditeten
- Nej

37) Är du vegan?

- Ja
- Ja, men inte under graviditeten
- Nej

38) Äter du fisk?

- Ja
- Nej

39) Hur ofta dricker/äter du följande? Tänk på den senaste månaden

	Dagligen	Flera ggr/vecka	1 gång/vecka	Mer sällan
Söta drycker med socker (t.ex. läsk, saft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Söta drycker utan socker (t.ex. light läsk, light saft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grovt bröd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frukt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grönsaker/rotfrukter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Besvär från magen

40) Har du den senaste månaden besvärats av

	Ja	Nej
Diarré?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Förstoppning?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uppblåst mage/gaser?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andra mag- eller tarmbesvär?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Andra mag- eller tarmbesvär?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

41) Vilka andra mag- eller tarmbesvär har du haft den senaste månaden?

0/255

42) Hur har din avföring sett ut de senaste två veckorna? Kryssa för de avföringskonsistenser du har haft. Du kan välja flera alternativ.

Typ 1. Separata hårda knutor, som nötter (hårda att klämma ut)

Typ 2. Korv-formad, med klumpar

Typ 3. Som en korv, med sprickor på ytan

Typ 4. Som en korv eller orm, jämn och mjuk

Typ 5. Mjuka klumpar med tydliga kanter (lätta att klämma ut)

Typ 6. Fluffiga bitar med trasiga kanter, en mosig konsistens

Typ 7. Vattnig, inga fasta bitar, helt flytande (diarré)

Upplevd stress

Frågorna i detta formulär handlar om dina upplevelser, känslor eller tankar under den senaste månaden. För varje fråga ange det som passar med hur ofta du har upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt sätt.

44) Hur ofta under de senaste 4 veckorna har du:

	Aldrig	Sällan	Ibland	Ganska ofta	Mycket ofta
Känt att du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?	<input type="radio"/>				
Känt dig säker på din förmåga att hantera dina problem.	<input type="radio"/>				
Tyckt att saker och ting har utvecklats som du velat.	<input type="radio"/>				
Känt att problemen blivit så många att du inte kunnat bemästra dem.	<input type="radio"/>				

Kryssa för det svar som bäst stämmer med hur du känt dig under de senaste 7 dagarna, inte bara hur du mår idag.

45) Jag har kunnat skratta och se tillvaron från den ljusa sidan

- Lika bra som vanligt
- Nästan lika bra som vanligt
- Mycket mindre än vanligt
- Inte alls

46) Jag har glatt mig åt saker som skall hända

- Lika mycket som vanligt
- Något mindre än vanligt
- Mycket mindre än vanligt
- Inte alls

47) Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett

- Ja, för det mesta
- Ja, ibland
- Inte så ofta
- Nej, aldrig

48) Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning

- Nej, inte alls
- Knappast alls
- Ja, ibland
- Ja, mycket ofta

49) Jag har känt mig skrämmd eller panikslagen utan speciell anledning

- Ja, mycket ofta
- Ja, bland
- Nej, ganska sällan
- Nej, inte alls

50) Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket

- Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls
- Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt
- Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra
- Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt

51) Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova

- Ja, för det mesta
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

52) Jag har känt mig ledsen eller nere

- Ja, för det mesta
- Ja, rätt ofta
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

53) Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit

- Ja, nästan jämt
- Ja, ganska ofta
- Bara någon gång
- Aldrig

54) Tankar på att göra mig själv illa har förekommit

- Ja, rätt så ofta
- Ja, då och då
- Knappast alls
- Aldrig

55) Plats för eventuella kommentarer (detta är sista frågan)

0/4000